

Ольга МІЗИНА,
кандидат філологічних наук, доцент,
Національний університет Полтавська
політехніка імені Юрія Кондратюка,
Оксана ВАСИЛИНИНА,
викладач, Національний університет
Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка

ТЕРМІНОЛОГІЧНА НОРМАЛІЗАЦІЯ В ПРОЦЕСІ АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

У сучасному інформаційному суспільстві, де обсяги текстових даних зростають експоненційно, особливого значення набувають процеси аналітико-синтетичного опрацювання інформації, що забезпечують впорядкування та структурування знань. Аналітико-синтетичне опрацювання інформації (АСОІ) – це робота над змістом первинних документів і створення на їхній основі вторинних: анотацій, бібліографічних описів, класифікаційних систем, бібліотечних каталогів, предметних рубрик, анотацій, рефератів, аналітичних оглядів, пошукових образів документів, запитів, перекладів витягів, тощо (ДСТУ 7448:2013, 2014 : 23).

Одним із ключових елементів цих процесів є термінологічна нормалізація, спрямована на уніфікацію термінів, усунення неоднозначності й установлення семантичної відповідності між елементами інформаційного середовища. Її важливість зумовлена тим, що лексична варіативність, синонімія та нестандартне використання термінів ускладнюють ефективний пошук, індексування та інтерпретацію документів у цифрових інформаційних системах.

Нормалізація термінології – одна з ключових проблем сучасного мовознавства, особливо в умовах активного розвитку наук, технологій і міжкультурної комунікації. Сучасні лінгвісти приділяють їй велику увагу, оскільки якісно унормована термінологія забезпечує точність наукової думки, ефективність професійної комунікації та стабільність мовної системи. Нормалізації термінології в інформаційній, бібліотечній та архівній сфері присвячена низка наукових розвідок, зокрема проблемам уніфікації та стандартизації документознавчої термінології присвячена монографія О. Тур (Тур, 2018), кодифікацію семантичної структури бібліотечної термінології розкриває О. Наливайко (Наливайко, 2025), однак проблеми нормалізації термінології АСОІ дотепер не були предметом спеціального дослідження, чим і зумовлена актуальність обраної теми. У цьому контексті дослідження процесів

термінологічної нормалізації аналітико-синтетичного опрацювання інформації є актуальними й важливими як для теорії, так і для практики сучасного інформаційного забезпечення.

Метою цього дослідження є комплексне обґрунтування ролі й значення термінологічної нормалізації в аналітико-синтетичному опрацюванні інформації, спрямоване на виявлення причин концептуальної неоднозначності, аналіз лексичної варіативності термінів, визначення шляхів їх уніфікації та встановлення семантичної узгодженості в інформаційному середовищі. Дослідження має на меті з'ясувати, яким чином нормалізація термінів забезпечує точність індексування, ефективність пошуку, коректність автоматизованого опрацювання текстів та формування вторинних документів, а також обґрунтувати необхідність створення й застосування контрольованих словників, тезаурусів і класифікаційних систем як інструментів підтримання якості інформаційних ресурсів у сучасних цифрових системах.

Термінологічна нормалізація виступає основою для створення контрольованих словників, тезаурусів і класифікаційних систем, а також забезпечує коректну роботу алгоритмів автоматизованої обробки текстів, які дедалі активніше застосовуються в прикладній лінгвістиці й інформаційній діяльності. У контексті сучасного інформаційного середовища, яке характеризується значними обсягами текстових даних, різноманітням дискурсів і швидкою еволюцією термінології, нормалізація відіграє важливу роль у підтриманні якості інформаційних ресурсів. В аналітико-синтетичному опрацюванні інформації термінологічна нормалізація – це приведення термінів до єдиних стандартів (уніфікація), що забезпечує точність, однозначність та систематизацію інформації. Цей процес підвищує ефективність пошуку, усуває синонімію та полісемію, створюючи якісні вторинні документи (реферати, огляди, предметні рубрики).

Основним завданням термінологічної нормалізації є усунення концептуальної неоднозначності, зумовленої використанням різних лексичних форм для позначення одного й того самого поняття. Так, *аналітико-синтетичне опрацювання інформації (АСОІ)* та *аналітико-синтетична переробка інформації (АСПІ)* – це досить близькі поняття, які часто використовуються як синоніми в інформаційній, бібліотечній та науковій сферах, але мають певні відтінки у визначенні. Основна їх відмінність полягає в тому, що АСОІ є ширшим, концептуальним процесом, що охоплює аналіз та створення вторинних документів, тоді як АСПІ частіше розглядається як конкретний інструментальний процес згорання та перетворення інформації.

Термінологічна нормалізація – необхідна складова АСОІ, що забезпечує семантичну точність, інформаційну сумісність та підвищення релевантності пошукових результатів у цифрових інформаційних системах. Саме нормалізація термінів забезпечує логічну й семантичну узгодженість усіх етапів

опрацювання документів: індексування, класифікації, реферування, анотування та перетворення змісту в формалізовані структури.

Наведемо ще кілька прикладів, які ілюструють концептуальну неоднозначність та потребу в термінологічній нормалізації: терміни *інформаційний ресурс* та *інформаційний фонд* інколи використовують як синоніми, хоча перший стосується ширшого спектра цифрових і недигітальних даних, а другий – переважно бібліотечних зібрань. Слова *документ* і *запис* у деяких системах застосовують для позначення одиниці інформації, хоча в стандарті термін *документ* має ширше значення, а *запис* є його складовою. Термінологічній нормалізації потребують лексичні одиниці *електронна бібліотека* й *цифрова бібліотека*, якими інколи позначають те саме, хоча *електронна* може включати оцифровані копії, а *цифрова* лише матеріали, створені у цифровому середовищі. У повсякденній практиці часто плутають поняття *пошуковий запит* і *ключове слово*, хоча *запит* є сформульованою користувачем комбінацією слів, а *ключове слово* – контрольований термін із тезаурусу.

Для процесів АСОІ усунення концептуальної неоднозначності має важливе значення: нормалізований термін стає репрезентантом поняття у системі інформаційного пошуку, у тезаурусі або класифікаторі, що забезпечує семантичну точність і полегшує подальшу роботу з інформаційними ресурсами. Варіативність ускладнює індексування документів та знижує точність автоматичного пошуку. Наприклад, якщо в системі закріплено термін *електронний документообіг*, а в тексті вжито *е-документообіг*, то алгоритм може інтерпретувати ці форми як різні поняття. Нормалізація усуває такі проблеми.

Контрольовані словники, тезауруси та класифікатори стають основою для уніфікації термінів у процесах АСП. І якщо словники містять стандартизовані визначення, систему взаємозв'язків та дескриптори, що забезпечують семантичну узгодженість інформаційної системи, тезауруси, на відміну від словників, мають розгалужену семантичну структуру, ієрархічні (родо-видові), асоціативні, синонімічні та інші зв'язки, то класифікатори (наприклад, УДК) виступають додатковим інструментом семантичного структурування знань, де нормалізовані терміни закріплюються за певними рубриками.

Отже, термінологічна нормалізація є фундаментальним елементом АСОІ, оскільки забезпечує семантичну точність, логічну узгодженість і стандартизоване представлення знань. Завдяки уніфікації термінів, усуненню варіативності й узгодженню поняттєвого апарату вдається значно підвищити якість індексування, класифікації та підготовки вторинних документів. У цифровому середовищі нормалізація стає невід'ємною складовою автоматизованої обробки текстів, створює підґрунтя для функціонування сучасних інформаційно-пошукових систем та галузевих тезаурусів, що

є необхідними інструментами в умовах інтенсивного розвитку інформаційних технологій.

ЛІТЕРАТУРА

ДСТУ 7448:2013. (2014). *Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять* (Національний стандарт України). Мінекономрозвитку України.

Наливайко, О. (2025). Кодифікація семантичної структури бібліотечної термінології. У І. Г. Передерій, О. Є. Гомотюк та ін. (Ред.), *Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми та перспективи: матеріали X Міжнародної наук.-практ. конф.*, 150–154. Полтава.

Тур, О. М. (2018). *Документознавча термінологія: проблеми уніфікації та стандартизації* (монографія). Кременчук: ПП Щербатих.

